

ZAMONAVIY O'ZBEK HIKOYALARDA QAHRAMON PSIXOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932236>

Axmedova Sarvinoz Alimardon qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti

o'zbek filologiya fakulteti

2 -bosqich talabasi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada adabiyotshunosligimizga ko'p yillardan buyon o'z hissasini qo'shib kelayotgan ijodkorlarimiz Normurod Norqobilovning "O'g'ri" va Shahlo Abdusaidovanning "Ko'ngli yarim qizgina" hikoyalari talqin qilinib, asarning kompazitsion tuzilishi va personajlarning asardagi voqea-hodisaga nisbatan psixologik holatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar.

psixologiya, psixologik tushuncha, xarakter, portret, peyzaj, obraz,

Inson taqdirini badiiy talqin qilishda psixologik tushuncha va ifodalalar turfaligi muallif konsepsiyasini yoritib beradi. Biror badiiy ijod namunasi yaratilar ekan, unda hayot hamda hayol qorishiqligidagi voqealar sirli va g'ayritabiiy tarzda yoritiladi. Asar badiyatini ta'mimlashda ma'no serjiloligi hamda personajlarning psixologiyasi va xarakteristikasi muhim ahamiyatga ega. Negaki, bu tushunchalar kitobxonga asardagi voqea-hodisalarni to'liq holatda anglab yetishiga zamin yaratadi.

Ushbu tushunchalardan mohirona foydalangan, ko'plab kitobxonlar tomonidan asarlari sevib o'qiluvchi iste'dodli ijodkorlarimiz qatoridan joy olgan Normurod Norqobilov, Zulfiya Qurolboy qizi, Shahlo Abdusaidova, Rustam Boybo'ta kabi yozuvchilarimiz adabiyotimizga o'zining yetuk ijod namunalari bilan hissa qo'shib kelmoqda. Maqolamizda esa, Normurod Norqobilovning "O'g'ri" hamda Shahlo Abdusaidovanning "Ko'ngli yarim qizgina" hikoyalari tahlil qilishni ma'qul deb topdik.

Har bir ijodkor o'zining asar yaratish uslubi va unda qo'llagan portret, peyzaj, obraz... umuman olganda, asarning kompazitsion tuzilishi bilan boshqalardan ajralib turadi. Yuqorida aytilgan, ikki ijodkor ham shular jumlasidandir. Ijodkorlarimizning asarlarni tahlil qilish mobaynida undagi obraz va qahramonlar psixologiyasi e'tiborimizni tordi.

Normurod Norqobilovning "O'g'ri" hamda Shahlo Abdusaidovanning "Ko'ngli yarim qizgina" hikoyalarida bosh qahramon obrazi sifatida yosh, hali voyaga yetib ulgurmagan bolalarni olganligini ko'ramiz lekin asardagi voqealar turlicha gavdalanadi.

Shahlo Abdusaidovanning "Ko'ngli yarim qizgina" hikoyasida maktab davridagi bir voqea orqali bolalar xarakteristikasi ochib berilgan.

Hikoyada Mahliyo, Nodira va Zafar ismli obrazlar tasvirlangan.

Nodira o'qituchi va u o'z o'quvchilarini doimo ozoda va pokiza yurishini xohaydi shuning uchun har zamon ularning tirnoqlarini tekshirib turardi. Hikoya ham mana shu voqeadan boshlandi.

"Nodira o'quvchilarga barmoqlarini partaning ustiga qo'yishlarini so'radi. U qator oralab, birma-bir ularning tirnoqlarini tekshira boshladi. Maxliyo barmoqlarini oxista partaning ostiga yashirdi. Muallima uning yoniga kelib, to'xtadi. - Barmoqlaringni nega yashirayapsan? - deya so'radi u.

Maxliyo javob bermay, bir necha daqiqa jim o'tirdi. Keyin o'qituvchining salobati bosdi, shekilli, hadiksiragancha barmoqlarini partaning ustiga quydi. Uning tirnoqlari bo'yalganini sinfdoshlari ham ko'rishdi. Nodira uni urishmadi, ertaga darsga kelganida kayta tekshirishi haqida ogohlantirdi. Qiz ko'zlarini javdiratgancha, boshini sarak-sarak qildi. Lekin ertasi kuni ham darsga shu ko'yi keldi. Nodira negadir qizni hammaning oldida izza qilishni xohlamadi.

Katta tanaffusga qo'ng'iroq chalindi. Bolalar o'zlarini tashqariga otishdi. Xonada birgina Maxliyo qoldi. U sekin oyog'idagi qora tuflichasini taqillatgancha, muallimaning oldiga yaqinlashdi. Ustoz, lak bo'yog'imni o'chirolmadim. Uyimizda bo'yoq o'chirgich yoq ekan. Sizda bo'lsa, o'zingiz o'chirib qo'yolmaysizmi?- dedi u nigohlarini poldan uzmay Nodira uning harakatlarini kuzatib turdi. Qo'rqib turgan qizni boya sinfdoshlarining oldida urishib bermaganiga ichidan xursand bo'ldi. - Ertaga ertaroq kel. Dars boshlangunicha tirnoqlaringdagi bo'yoqlarni o'chiramiz Keyin bo'yamaysan, tushundingmi? Sen o'quvchisan, hali yoshsan. Tirnoklaring kasallanadi,- dedi Nodira nasihatimiz oxangda" [1.37]

Insonning o'zgarib borishiga oila yokida u doimo faoliyatda bo'lgan muhit ta'sir ko'rsatadi. Mana shunday ta'sirlarga bee'tibor va loqaydlik bilan qarashlik ayniqsa bola tarbiyasida yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Bosh qahramonimiz Mahliyoning hayoti, oilaviy muhiti o'g'irroq. Negaki, uning ota-onasi ajrashgan va bu ham yetmagandek, otasi onasini haydab yuborib, boshqa ayol bilan turmush qurgan edi. Yog'izgina opasigina doimo singlisi haqida

qayg'uradi. Ammo lekin oilada ota-onaning o'rni katta, albatta. Shungadir balki, bu loqaydlik uning tarbiyasiga ta'siri.

Hikoya davom etarkan, o'quvchilarga "Mening oilam" mavzusida insho yozish topshirig'i beriladi. Ammo Mahliyo oilasi aniqrog'i ota-onasi haqida hech narsa yozolmaydi. Faqtagina yagona suyanchig'i bo'lmish opasi haqida yozadi. Ustozi Nodira insholarni tekshirar ekan Mahliyoning yozgan inshosiga qiziqib, birinchilardan tekshirdi. Qarasaki, faqat opasi haqida yozilgan, Ota-onasiga nima bo'lgan? - deya u jurnal oxiridagi sahifadan o'quvchilarning ota-onasi haqida yozilgan ma'lumotnomani qaradi

-Xayriyat, ota-onasi hayot ekan, dedi Nodira ko'ngli taskin topgandek bo'lib, qiziq, nega ular haqida hech nima yozmadiykan?! - o'zini-o'zi savolga tutdi. Ertasi kuni Nodira Maxliyoni yoniga chaqirib, yozgan inshosi haqida so'radi.

Maxliyo har doimgidek, nigohlarini poldan uzmasdan javob qaytardi. Ulgurolmadim... Nima deb yozishni bilmadim... u boshqa so'z aytolmadi. Nodira xam uni ortikcha so'roqlamadi. Qiz tuflichasini yana takillatgancha borib, joyiga o'tirdi. [1.38]

Ushbu dialogda Mahliyoning ruhiyati aks etgan. Uydagi muhit va e'tiborsizlikdan xatto, aytishga, maqtanishga so'z topolmaydi. Ustozi uni ma'yus nigohini ko'rib, ortiqcha savol bermaydi. Bu ma'yuslik albatta, mehrning yetishmovchiligidan, farzandga bo'lgan e'tiborsizlikdandir. "Nima deb yozishni bilmadim" deyilganligini o'zi bir ayanchli holat chunki qanday qilib beg'uborcha maktabda tahsil olayotgan bola ota-onasini ta'riflab bera olmaydi?!

Bu kabi savollarga javob hikoya so'ngida oydinlashadi. Sinfni bir daqiqaga yolg'iz tashlab ketgan Nodira qaytib kelguncha ikki o'quvchi janjallashib qoladi. Ulardan biri Mahliyo bo'lsa yana biri Zufar edi. Nodira bolalarni ikkisini so'roqqa tutar ekan, ikkalasi ham o'zini oqlay ketdi. Xullas, Nodira Mahliyo va Zufarni yarashtirishga urinib, ikkalasi ham bir-biridan kechirim so'rashini aytadi ammao shu yerda ham Zufar o'jarlik qilib, kechirim so'rashdan bosh tortgani ham yetmagandek, "Ayam kelsin, seni aytib beraman" deydi.

Ish vaqti tigab, Nodira ketishga hozirlik ko'rarkan maktabdan chiqaverisgda Zufarning onasi Mahliyoni qo'lidan ushlab silkitganicha bir narsalar deb urishib turganligini ko'radi. Nodira ayolni to'xtatib, chetroqqa tortadi. Nima uchun bunday qilayotganini va Mahliyo yaxshi, odobli qiz ekanligini uqtirishga urindi. Ammo ona-bola arazlab, ters burilib qaytib ketishadi.

Shundan so'ngi Mahliyoning ruhiy holatini tasavvur qilish qiyin, u shu qadar xafa bo'lgandiki...!

"Ayam yonimda bo'lganida meni ham himoya qilardi. Meni hech kimga xafa qildirib qo'ymasdi. Tezroq o'n yoshga to'lishni istayman. O'shanda ayam meni o'zi bilan olib ketadi.

Uning gaplarini eshitib, Nodiraning hislari jumbushga keldi. Qizni qanday yupatish kerakligini bilmadi..." [1.38]

Har bir diolog va monologlar qaysidir ma'noda qahramon xarakteristikasi va psixologiyasini ochib berish uchun xizmat qiladi. Ushbu keltirilgan jumla ham buning yaqqol aksidir.

Demaki, bolalik pallasi bahoriga mengzakib, yashsh zavqi, hayrat ko'lami nish uradi. Ota-ona mehridan mahrumlik esa pok qalbni parchalaydi.

Keyingi, asari talqin qiladigan yozuvchimiz Normurod Norqobilov ijodida ham hikoya janri alohida o'rin tutadi. Adabiyotshunoslikda ushbu hikoyalar bir qadar tahlilga tortilgan bo'lsada, Yozayotgan maqolamizda ularning ba'zilarida beg'ubor bolalik va o'smirlik paytlarni ochib beruvchi, xususan, qahramonlari yosh bolalarni tashlik qiluvchi hikoyalariga yuzlanishni ma'qul deb topdik. Mana shunday hikoyalardan biri bu "O'g'ri" asaridir.

Hikoyada Asqar chavandoz, G'abulla bakovul va uning o'g'li Mirhaydar kabi qahramonlar ishtirok etar ekan, hikoya Mirhaydar o'g'irlagan soatni taqishdan boshlanadi. Mirhaydar bu soatni qiziqib Asar chavandozning uyidan olib chiqqan edi. Avvaliga o'g'irlash niyati yoq edi keyinroq uni qo'lga taqib ko'rganda ko'ziga chiroyli korinib qanday olib chiqqanini o'zi payqamay qoldi.

"U bilagidagi soatga qarab-qarab, choy ho'pladi.

U bilagidagi soatga termulib-termulib, konfet chaynadi.

Keyin soatni maktabga taqib borgudek bo'lsa, havasdan sinfdoshlari ne ahvolga tushishlarini o'zicha tasavvur etib, miyig'ida jilmayib-jilmayib qo'ydi. Ayniqsa, almisoqdan qolgan ko'rimsiz soati bilan o'zicha bodilanib yurishni xush ko'radigan Sodiq ikkichiga juda chatoq bo'ladi-da - sho'rlik hasaddan o'choqboshidagi kosovdan battar qorayib ketsa kerak! Sodiq ikkichining ushbu holatini ko'z oldiga keltirib, ich-ichidan huzur qildi. Bunga sari, yuragi tubida uyg'ongan quyidagi olovli istak tobora alangalana boshladi: "Bir kunga taqib borsam qanday bo'larkan-a?! Keyin astagina yana joyiga qo'yib qo'yardim!" Dastlab bu istakka royish bergisi kelmay, bilagidagi soatni shartta yechdi-da, o'zicha ko'zdan panaga - ko'rpacha qatiga tiqib qo'ydi. Biror muddatdan so'ng esa, birov bosib-netib, sindirib qo'ymasin tag'in, degan hadik va bahonada yana uni qo'lga oldi. Bu safar dasturxon chetiga yashirib, ustiga sochiq tashlab qo'ydi, so'ng... Xullas, soatni o'zidan qancha nari sursa, istagi shuncha battar jumbushga kela boshladi va oxir-oqibat, o'zini tiyolmay, soatni cho'ntagiga urdi" [2]

Shu shu qahramonimiz soatni taqib maktabga bordi, soat bilan "o'zinniki" deya juda maqtandi va bu bilan obro' ortirganday bo'ldi o'zicha. Ammo shunday kunlarni birida maktabga taqib ketayotganda behosdan uni dadasi chaqirib qoldi va qo'lidagi soatni payqadi. "Iya, muborak bo'lsin!" - deya xotini olib berganligiga ishora qilib, qarasaki, yoq ayoli olib bermagan. Ha mana shunday so'ng "tergov" ishlari boshlanib ketdi. "Qayerdan olding?", "Bu soat senda nimaqilyaoti?" kabi ...

Mirhaydar otasini jahli chiqayotganligini ko'rib qo'rqib ketdi negaki, unga o'g'rilik qilgan insonlar sira yoqmas edi. O'tgan safar ham o'g'rilik qilvan bir insonni tavbasiga tantirib rosa qamchi bilan savalagandi. Ana shu voqealarni eslab bola tashvishlana boshladi.

"Shu topda bola istagan bir narsaga aylanib qolishga, jumladan, kunjakda g'ujanak tushib yotgan targ'il mushuk va hattoki dasturxon tepasida aylanishayotgan xira pashshalardan biri o'rnida bo'lib qolishga ham rozi edi. Qani endi, ayni shu lahzada manovi pashshalardan biriga evrilib qolsa! Yoxud, xuddi oldi-qochdi kinolardagidek, vaqt degan zormanda chir aylanib, iziga qaytsa-yu, u lop etib soat o'marilgan o'sha kunga tushib qolsa! Gar buning imkon va iloji bo'lganida bormi, Asqar amaki iltimos qilgan arzimas yumushni tezgina ado etgan bo'lardi-yu, lekin zinhor-bazinhor uy bekasi Sojida xola yozgan dasturxon yaqiniga yo'lamasdi. Axir, bari girdibalo o'sha to'kin dasturxon tufayli yuz berdi-da" [2]

Otasidan qo'rqqanidan xatto bola pashshaga aylanishga ham tayyor. Albatta, shunday jumllar orqali yozuvchi bolalarning o'zgacha psixologik holatlarini tasvirlab ko'rsatadi. Nafaqat psixologik tasvir balki, har bir o'zbek xonadonidagi ma'lum bir muhitni ochib beradi. Bilamizki, sharq adabiyotshunoslikdagi asarlarda oila mavzusi yoritilar ekan, unda "ota" obarazi muhim kasb etadi.

Shunday qilib hikoyamizda voqealar rivoji davom etarkan, qahramonimiz soatni Asqar chavandozlarni uyidan olganligini aytadi, otasi undan "o'zi berdimi?" deya so'ragan vaqtda Mirhaydar otasining vajohatini ko'rib bir so'z ham deyolmay beixtiyor bosh irg'atdi.

Mirhaydar chin ma'noda qilgan ishidan afsusda bolib, soatni olishda ham yomon niyati yoq edi. Bu bir bolalarcha shoxlik deyilsa ham bo'ladi. U faqat maktabdagi do'stlariga ko'z- ko'z qilib maqtangisi kelgandi, xolos. Ammo lekin farzand tarbiyasi haqida so'z borar ekan, ozgina bir xatolik ham bola kelajagiga ta'sir qilishi mumkin. Shu asnoda G'abulla bakovul ham farzandi aytgan gaplarini tekshirish niyatida Asqar chavandozni yoniga boradi.

Ammo qarabsizki, Asqar chavandoz Mirhaydarga o'zi sovg'a qilganligini aytadi. (Mirhaydar indamay soatni olib chiqib ketgan bo'lishiga qaramay)

- Tinchlikmi, G'aybullavoy?

- Manovi senikimi? – dedi ota o'ng kaftini oldinga cho'zib.

- Ha, meniki, – Asqar chavandoz boshda hech narsaga tushunmagan esa-da, so'ng ne voqea sodir bo'lganini zumda idrok etdi. Shunda ayni bolaning yoshida o'rtancha tog'asining qora tasmali soatini havasga o'margani va o'sha qiligi sabab yegan kaltaklari lop etib esiga tushdi-da, go'yo qoshida G'aybulla bakovul emas, o'sha johil va nodon tog'asi turganday, unga norozi boqib, dedi: – Nima edi?

- Unda munda nima qip yuribdi bu? – dedi ota ovozi bir parda ko'tarib.

- Nima deganing bu? – dedi Asqar chavandoz ovozi ikki parda yuqori ko'tarib. – O'zim sovg'a qilganimdan so'g'in, bunda bo'lmay, nima, menda bo'ladimi! [2]

Bu javobni sira kutmagan Mirhaydar bir tarafdin quvonchdan ichiga sig'ma, ikkinchi tarafdin Asqar amakisini oldida hijolatdan yerni tagiga kirmadi. Shunday qilib Qahramonimiz Asqar chavandozni iltifoti bilan bir wancha kaltaklardan qutilib qoldi. Va keyingi safar uyiga borgan soatni o'z joyiga qaytarib qo'yib qo'ydi.

Xulosa o'rinda shuni aytish lozimki, biz yuqorida ikki hikoyani talqin qildik, va har ikkisida ham beg'uborcha bolalik davring ma'lum bir voqea-hodisalari tasvirlanganligiga guvoh bo'ldik. Amma hikoyalarni o'qish davomida bir-biriga o'xshamas voqealar va shu voqealarga nisbatan aks etgan qahramonlarning o'zgacha psixologik holatlarini tasvirlangan.

FOYDALANGAN ADADABIYOTLAR:

1. Sharq yulduzi jurnali. 2020. 2-son
2. «Yoshlik» jurnali, 2017 yil, 3-son